

O plano iconográfico da Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens – Santuário do Caraça, contextualização e mudanças

DOI:10.5281/zenodo.13743457

Maria Clara de Assis¹

¹Conservadora-restauradora de bens culturais Móveis – EBA/UFMG-

melimabrito@gmail.com

Palavras-chaves: Caraça, iconográfica, esculturas.

O Santuário do Caraça está localizado nas cidades de Santa Bárbara e Catas Altas, no trecho da Serra do Espinhaço, no estado de Minas Gerais, Brasil. Construído por Irmão Lourenço em 1770, com o objetivo de ser um recanto de peregrinação, foi erguida uma ermida barroca em devoção a Nossa Senhora Mãe dos Homens que, posteriormente, se tornou um educandário. A presente pesquisa tem como objetivo apresentar a mudança do plano iconográfico ocorrido na Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, edificação religiosa que integra o Santuário. Após a morte do fundador, o Santuário passou a ser administrado pela Congregação da Missão, que chegou ao Brasil em 1820. Esta ação trouxe grandes melhorias na parte educacional, contando com a inauguração do colégio e modificações estruturais, como a demolição da ermida barroca e a construção de uma catedral neogótica, idealizada pelo Padre Júlio Clavelin. Foi nesse contexto que ocorreu uma mudança no programa iconográfico da igreja. A análise da pesquisa converge na busca por informações na documentação presente na Biblioteca do Caraça e na literatura, sobre as mudanças ocorridas, a inserção de novas iconografias e o paradeiro das demais esculturas que pertenciam à Igreja no período de Irmão Lourenço. Até o momento, a pesquisa constatou que as esculturas em madeira policromada foram substituídas por imagens em gesso vindas da França. Por fim, a pesquisa apresenta as iconografias e hagiografias das devoções presentes atualmente na Igreja de Nossa Senhora Mãe dos Homens e a localização das esculturas que pertenciam à ermida barroca.

Referências:

ASSIS, Maria Clara de. Diagnóstico do Estado de Conservação das Esculturas em Gesso da Igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens / Santuário do Caraça, Minas Gerais. 2016. 132 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Conservação Restauração de Bens Culturais Móveis). Escola de Belas Artes, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2016.

COELHO, Beatriz Ramos de Vasconcelos (Org.). Devoção e arte: imaginária religiosa em Minas Gerais. São Paulo: Edusp, 2005.

Polo

23 a 27 de setembro de 2024

UFMG (Belo Horizonte)

Resumo publicado de forma independente no âmbito do Congresso IIC Lima 2024 - Local Live Hubs

COELHO, Beatriz; QUITES, Maria Regina Emery. Estudo da escultura devocional em madeira. Belo Horizonte: Fino Traço, 2014